

МІКС-АНАЛІТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Гуменюк В. В.

MIX ANALYTICS IN THE ACTIVITIES OF THE HEAD OF A MODERN EDUCATIONAL INSTITUTION

Humeniuk V. V.

Аналітика в управлінні освітою прямо й опосередковано закріплена в низці державних документів України. Так, Закон України «Про освіту» передбачає систему забезпечення якості освіти, що включає моніторинг, оцінювання та аналіз; вводить поняття внутрішньої та зовнішньої системи якості освіти; наголошує на використанні даних для управління освітою [2]. Аналітика розглядається як основа для прийняття ефективних управлінських рішень, моніторингу якості освіти, інституційного аудиту, прогнозування розвитку освітньої системи.

Актуальність питання використання мікс-аналітики в діяльності керівників закладів освіти обумовлена також сучасними суспільними викликами та зростанням ролі об'єктивних аналітичних даних для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Керівникам в умовах невизначеності [1] для своєчасного і якнайшвидшого реагування необхідна достовірна аналітична інформація, яку можна отримати, використовуючи різні види аналізу та інструменти оцінювання даних, що надходять з різних джерел.

Мікс-аналітика як інтеграція кількох аналітичних підходів для отримання більш повної картини функціонування закладу освіти передбачає поєднання *стратегічної аналітики* (SWOT-аналіз, PEST-аналіз, GAP-аналіз, аналіз ризиків); *кількісної аналітики* (статистика, показники, результати оцінювання); *якісної аналітики* (інтерв'ю, опитування, експертні оцінки); *освітньої аналітики* (результати навчання, освітні втрати); *управлінської аналітики* (ефективність управлінських рішень); *соціологічної, психологічної, цифрової аналітики*. Таким чином формується цілісна комплексна система оцінювання

реального стану та перспектив розвитку закладу освіти.

Відтак, мікс-аналітика в діяльності керівника закладу освіти – це сучасний управлінський підхід, який передбачає поєднання різних видів аналізу, джерел даних та інструментів оцінювання для прийняття ефективних управлінських рішень у закладі освіти [4]. Мікс-аналітику можна вважати аналітичною методологією, де поєднуються різні методи дослідження та оцінюються реальні фактори, які забезпечують комплексний результат і дозволяють побачити ситуацію з різних сторін.

Основними етапами застосування мікс-аналітики керівником закладу освіти є:

1. Збір інформації (статистичні дані; результати зовнішніх та внутрішніх моніторингів; соціологічні дослідження; результати самооцінювання освітніх та управлінських процесів; висновки та рекомендації інституційного аудиту; результати позапланової перевірки тощо).
2. Поєднання різних видів аналізу (статистичного; експертного; стратегічного, ін.).
3. Інтерпретація результатів (визначення сильних і слабких сторін діяльності; виявлення проблем; виявлення причин).
4. Прийняття управлінських рішень.
5. Моніторинг результатів (оцінювання ефективності рішень).

Проаналізуємо інструменти, які може використовувати керівник відповідно до певного компоненту мікс-аналізу.

Інструментами освітньої аналітики, яка передбачає аналіз рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, результатів внутрішнього та зовнішнього оцінювання, освітніх втрат, динаміки успішності тощо, є аналіз навчальних досягнень (assessment analytics); моніторинг якості освіти; аналіз результатів контрольних робіт; прогнозування ризиків неуспішності (predictive analytics); освітня статистика; аналіз поведінки учнів в освітньому середовищі (learning analytics); когортний аналіз (порівняння груп учнів); KPI в освіті (показники якості освіти); моніторинг освітніх втрат. Як інструменти

оцінювання якості освіти використовуються внутрішні системи забезпечення якості освіти; зовнішні оцінювання (наприклад, ЗНО/НМТ); рейтингові системи; аудит освітніх процесів; самооцінювання закладу освіти. Інструменти освітньої аналітики працюють як єдина система: дані – аналіз – візуалізація – управлінське рішення – покращення якості освіти [3].

Інструментами управлінської аналітики, спрямованої на оцінювання ефективності управлінської діяльності (результативність управлінських рішень; ефективність роботи педагогічного колективу; використання матеріальних, фінансових, людських, часових ресурсів; рівень організаційної культури) є статистичний аналіз (середні значення, варіації, кореляції); порівняльний аналіз (бенчмаркінг); трендовий аналіз (динаміка показників у часі); факторний аналіз (виявлення причин змін); прогнозування (екстраполяція, моделювання). Інструментами збору даних тут виступає анкетування, усне опитування, інтерв'ю, фокус-групи, моніторинг та спостереження, аналіз документів і звітності.

Для стратегічної аналітики, яка дозволяє визначити перспективи розвитку закладу освіти, використовуються SWOT-аналіз (сильні/слабкі сторони, можливості, загрози); PEST-аналіз (політичні, економічні, соціальні, технологічні фактори); GAP-аналіз (розрив між фактичним і бажаним станом); ABC-аналіз (класифікація ресурсів/процесів за значущістю); KPI-аналіз (ключові показники ефективності); Balanced Scorecard (збалансована система показників); аналіз ризиків; аналіз стійкості та конкурентоспроможності закладу освіти.

Інструменти соціально-психологічної аналітики – це методи та засоби, що дають змогу досліджувати освітнє середовище, психологічний клімат, міжособистісні взаємини, соціальний клімат, поведінкові особливості учасників освітнього процесу, рівень задоволеності здобувачів, батьків, педагогів. Методами збору інформації тут є анкетування, фокус-групи, соціологічні опитування, соціометрія (виявлення структури взаємин у групі), інтерв'ю (індивідуальні, групові), спостереження (поведінка, взаємодія, конфлікти);

аналіз кейсів (конфліктні ситуації, булінг), аналіз інклюзивності та рівності. Соціально-психологічна аналітика працює за логікою: діагностика – аналіз взаємин і станів – виявлення ризиків – управлінські та психологічні інтервенції – покращення клімату і результатів навчання.

Цифрова аналітика базується на використанні цифрових інструментів – це програмні рішення, методи та технології, які дозволяють збирати, обробляти й інтерпретувати цифрові дані для прийняття ефективних управлінських і освітніх рішень [5]. Це електронні журнали, освітні платформи, аналітичні панелі (dashboard), освітні бази даних, системи веб-аналітики, відстеження онлайн-навчання, інструменти прогнозування та штучного інтелекту.

Таким чином, мікс-аналітика як інтегрована система аналізу, що поєднує різні методи дослідження, стає ключовим інструментом управління. Використання її у діяльності керівника сучасного закладу освіти щодо розвитку, викликів, можливостей, транзитів ефективного педагогічного досвіду має низку переваг. Насамперед, вона сприяє комплексному баченню проблем, які виникають в освітньому процесі чи в управлінській діяльності; дозволяє працювати на основі даних, а не інтуїції; допомагає приймати обґрунтовані управлінські рішення, спрямовані на підвищення якості освіти; ефективно використовувати всі наявні ресурси; прогнозувати та моделювати розвиток закладу освіти; підвищувати його стійкість та конкурентоспроможність.

Список використаних джерел

1. Гуменюк В. В. Використання інструментів кризового менеджменту для захисту закладу освіти від руйнівних впливів сучасних викликів і створення умов для його розвитку. *Управління закладом освіти в умовах реалізації Концепції нової української школи і нових суспільних викликів: досвід та перспективи*: збірник матеріалів Всеук. наук.-практ. конф. / за ред. С. В. Білошицького, В. В. Гуменюк. Хмельницький : ХОІППО, 2023. С. 38–40. URL: <https://hoippo.km.ua/?p=10551> (дата звернення: 30.04.2026).
2. Закон України «Про освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 30.04.2026).
3. Javier de La Hoz-Ruiz, Mohammad Khalil, Jesús Domingo Segovia, Qinyi Liu. Learning analytics for enhanced professional capital development: a systematic review. *Frontiers in Psychology*. 22 January 2024. P. 1–20. DOI 10.3389/fpsyg.2024.1302658.

4. Nyiramukama Diana Kashaka. The Role of Data Analytics in School Management. *European Economic Journal of Humanities and Social Sciences*. 22 January 2024. P. 76–79. URL: https://www.researchgate.net/publication/385379441_The_Role_of_Data_Analytics_in_School_Management (дата звернення: 30.04.2026).
5. Turgut Karaköse, Tijen Tülübaş. School Leadership and Management in the Age of Artificial Intelligence: Recent Developments and Future Prospects. *Educational Process: International Journal*. № 1. 2024. P. 7–14. DOI: 10.22521/edupij.2024.131.1.